

MỤC LỤC - CONTENTS

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI - RESEARCH & DISCUSSION

- 3 Phạm Thị Phương Thoan:** Triết lý nhân văn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Humanity in President Ho Chi Minh's testament.
- 8 Nguyễn Văn Biểu:** Đóng góp của đồng chí Trần Quý Kiên trên lĩnh vực quân sự từ chiến khu Quang Trung (1945) đến Căn cứ địa Việt Bắc (1949-1950) - Tran Quy Kien's contributions in the military field from Quang Trung war zone (1945) to Viet Bac base (1949-1950).
- 14 Vũ Thị Cẩm Tú:** Một số quan điểm tiếp cận về đào tạo nhân tài và bài học từ các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới - Some perspectives on talent training and development and lessons from higher education institutions around the world.
- 19 Nguyễn Thị Tú Uyên - Nguyễn Thanh Hưng:** Vận dụng lí thuyết kiến tạo để phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh lớp 4 qua dạy học phân số - Applying constructivist theory to develop mathematical communication skills for fourth-grade students through fraction instruction.
- 24 Phạm Nam Hòa Hải - Hứa Vũ Hà - Lê Thị Minh Ngân:** Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho học sinh qua sử dụng phần mềm Geogebra trong dạy học Hình học lớp 5 - Developing mathematical thinking and reasoning competency for students through the use of Geogebra software in teaching grade 5 Geometry.
- 28 Nguyễn Lâm Quang Thoại - Ngô Thị Phương Hiền - Trần Thị Anh:** Nâng cao năng lực quản lý của hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo - Improving management capacity of high school principals in the context of fundamental and comprehensive innovation in education and training.
- 33 Nguyễn Bích Hằng:** Phương pháp truyền dạy hò Đồng Tháp cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Đồng Tháp - Method of teaching Dong Thap folk songs for students in Early Childhood Education, Dong Thap University.
- 39 Trương Khắc Chu - Nguyễn Văn Sáng:** Xây dựng nội dung giáo dục địa phương theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp trung học phổ thông vùng dân tộc thiểu số - Building local educational content according to the 2018 General education program for high school level in ethnic minority areas.
- 45 Trương Kim Hành:** Xây dựng đội ngũ giảng viên trường chính trị tỉnh đáp ứng tiêu chí trường chuẩn hiện nay - Building a team of lecturers at provincial politics school to meet current standard school criteria.
- 50 Danh Thị Ngọc Quý - Nguyễn Phúc Thịnh - Nguyễn Phúc Thịnh - Nguyễn Văn Kiệt:** Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh thông qua dạy học dự án chủ đề: "Chiếc gậy thông minh" - Developing scientific research competence for students through teaching project topic: "Smart stick".
- 56 Lê Văn Hậu - Lê Thị Kim Lanh:** Cảm hứng về tình yêu đôi lứa trong thơ Vĩnh Long (1975-2000) - Inspiration for love in Vinh Long's poetry (1975-2000).
- 62 Đỗ Mạnh Hùng - Nguyễn Bình Luân - Vũ Nguyễn Như Anh - Lại Kiều Anh - Lý Hoàng Phương:** Tổ chức hoạt động theo mô hình giáo dục trải nghiệm nhằm phát triển phẩm chất nhân ái cho học sinh tiểu học - Organizing activities based on an experiential education model to develop the quality of compassion in primary school students.
- 68 Nguyễn Thị Việt Hoa - Nguyễn Thị Thanh Nga:** Đánh giá sự phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh lớp 4 qua dạy học một số trò chơi ở môn Toán - Evaluating the development of mathematical problem-solving skills for 4th grade students through teaching some games in Mathematics.
- 73 Huỳnh Phát Đạt - Trần Thiện Tâm - Nguyễn Hoàng Thùy Dương:** Niềm tin nghề nghiệp của sinh viên ngành Tâm lý học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh - The professional confidence of educational psychology students at ho chi minh city university of education.
- 78 Nguyễn Hữu Lực - Phạm Thị Phương:** Giải pháp giảng dạy Kỹ thuật ném rổ cho sinh viên Đại học Đà Nẵng - Solutions for teaching Basketball throwing techniques to students at the University of Da Nang.
- 84 Hán Thị Huệ:** Tạo dựng kỹ năng phát âm chuẩn xác và âm điệu tự nhiên trong giảng dạy Tiếng Trung cho sinh viên - Building accurate pronunciation and natural intonation skills in teaching Chinese to students.
- 89 Nguyễn Trọng Tuấn - Nguyễn Ngọc Anh Tiên:** Nâng cao chất lượng đào tạo Anh văn chuyên ngành Luật - Góc nhìn từ thực tiễn tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành - Improving the quality education of legal English - A view from the practical of Nguyen Tat Thanh University.
- 95 Nguyễn Trúc An:** Nâng cao hiệu quả giảng dạy Từ pháp học tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh - Enhancing the English Morphology instruction effectiveness for English-majored students.
- 101 Trần Thị Lệ Hoa - Nguyễn Thị Tuyết - Trịnh Thị Ngọc Thúy:** Kỹ năng kiểm soát cảm xúc của sinh viên Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh - Emotion control skills for students in Economics of Natural Resources and Environment Faculty, Ho Chi Minh City University of Natural Resources and Environment.
- 107 Trần Thanh Lâm:** Xây dựng kĩ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên ngành Sư phạm Sinh học, Trường Đại học Bạc Liêu - Forming scientific research skills for students majoring in Biology Education, Bac Lieu University.
- 113 Bùi Thị Xuân Linh - Nguyễn Thị Lan Phương:** Một số biện pháp cải thiện kỹ năng nghe cho sinh viên không chuyên tiếng Anh - Strategies to improve listening skill for non-English major students.
- 119 Nguyễn Duy Hiệp:** Sức khỏe tâm thần của học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội, năm 2024 - Status of mental health of high school students in Hanoi in 2024.
- 125 Đỗ Thu Hiền:** Rèn luyện kỹ năng soạn thảo văn bản quản lý nhà nước cho sinh viên - Training skills in drafting state management documents for students.
- 130 Trịnh Bá Phương - Nguyễn Quốc Bảo:** Rèn luyện thể chất cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Physical training for students of Ho Chi Minh City University of Education according to the teachings of President Ho Chi Minh.
- 135 Phạm Thị Hòa:** Nâng cao chất lượng chuyển đổi số trong giảng dạy môn Giáo dục chính trị ở Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp - Improving the quality of digital conversion in teaching Political Education at Ho Chi Minh City Economic-Technical College - current situation and solutions.

- 140 Trần Thị Hiền Lương:** Vận dụng tình huống trong giảng dạy học phần Luật Hành chính - Applying case studies in teaching Administrative Law.
- 145 Mai Nguyệt Minh:** Đa dạng phương pháp giảng dạy các học phần chuyên ngành hướng tới nâng cao chất lượng dạy học trong đào tạo ngành Luật tại Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa - Diversifying teaching methods of specialized courses towards improvement of teaching quality in Law training at Thanh Hoa University of Culture, Sports and Tourism.
- 151 Nguyễn Minh Hiệp - Nguyễn Hoài Phương:** Bảo đảm quyền con người trong thi hành án hình sự ở Việt Nam hiện nay - Ensuring human rights in the execution of criminal judgments in Vietnam now.
- 157 Đinh Thị Thủy:** Pháp luật về mua bán nhà ở có sẵn và những vấn đề thực tiễn phát sinh tại quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội - Law on buying and selling available houses and practical issues arising in Hoang Mai district, Hanoi City.
- 163 Nguyễn Thị Lan Anh - Nguyễn Thị Thu Phương:** Tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp ở Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp phòng ngừa - Corruption and position-related crimes occurring in judicial activities in Vietnam today - current situation and preventive solutions.
- 169 Trương Vĩnh Khang:** Văn hóa pháp luật trong hoạt động xét xử vụ án hình sự của tòa án ở Việt Nam - Legal culture in criminal trial activities of the Court in Vietnam.
- 174 Đinh Thị Hằng:** Biện pháp bảo đảm phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ - Thực trạng và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự Việt Nam - Security measure for the freezing of account and asset in the place of deposit - current situation and suggestions to further improve the law on enforcement of civil judgments in Vietnam.
- 179 Lê Vũ Huy:** Xác định tuổi của bị hại là người dưới 16 tuổi trong các tội xâm phạm tình dục - Determining the age of victims under 16 years old in sexual assault crimes.
- 185 Lê Công Thành Tâm:** Một số vấn đề về quyền bào chữa của người bị buộc tội trong Nhà nước Pháp quyền Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Some issues about the right to defense of accused persons in the socialist rule of law state in vietnam.
- 191 Phạm Anh Tuấn:** Mua bán nợ của ngân hàng thương mại tại Việt Nam - Thực trạng và kiến nghị - Buying and selling debt of commercial banks in Vietnam - current status and recommendations.
- 197 Trần Tây Sơn:** Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt theo pháp luật hình sự Việt Nam hiện nay: Solutions to improve the efficiency of applying punishments below the lowest level of the punishment framework under current vietnamese criminal law.
- 202 Trần Thị Hiền Lương:** Nâng cao hiệu quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường - Enhancing the effectiveness of administrative sanctions in the field of environmental protection.
- 207 Hoàng Thị Loan - Trần Nghĩa Hưng:** Cách tính thời hiệu theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 - How to calculate the statute of limitations according to the provisions of the 2015 Civil Code.
- 211 Trần Quý Hoàng - Phạm Hoàng Nam:** Giới hạn trách nhiệm của thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics trường hợp pháp luật liên quan có quy định - Limitation of liability of logistics service traders in cases where relevant laws have provisions.
- 217 Hoàng Anh:** Những hạn chế của quy định pháp luật Việt Nam về website thương mại điện tử và một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật - Limitations of Vietnamese legal regulations on e-commerce websites and some recommendations for improving the law.
- 221 Tô Thanh Tùng:** Cơ sở lý luận của Đảng trong thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - The Party's theoretical basis in the practice of building the rule of law state in Vietnam.
- 226 Vũ Thị Tuyết:** Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thương mại điện tử tại các doanh nghiệp ở Việt Nam - Application of artificial intelligence in electronic commerce at enterprises in Vietnam.
- 232 Trần Minh Hùng - Trần Minh Tâm:** Vận dụng tính chất các điểm cực trị của đồ thị hàm số trùng phương $y=ax^4+bx^2+c$ ($a\neq 0$) để giải các bài toán liên quan có chứa tham số - Applying the properties of extreme points of the graph of overview function $y=ax^4+bx^2+c$ ($a\neq 0$) to solve related problems that contain parameters.
- 237 Mai Phương Lan:** Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong giai đoạn hiện nay - Improving the effectiveness of dissemination of fire prevention, fire fighting and rescue in the current period.
- 243 Trần Đức Quyền:** Phát triển năng lực nghề nghiệp cho viên chức hành chính tại các trường đại học hiện nay - Professional capacity development for administrative officers at current universities.
- 248 Mai Thanh Xuân:** Quy định về sự phân quyền địa phương trong tổ chức hành chính tại các đô thị của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1955-1963) - Regulations on local delivery of power in administrative organization in urban governments of the Republic of Vietnam (1955-1963).
- 254 Nguyễn Thị Linh:** Đảm bảo an sinh xã hội cho người dân phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội - Ensuring social security for people in accordance with the socio-economic development process.
- 259 Nguyễn Thị Liên:** Khai thác giá trị lịch sử văn hóa của làng cổ Đông Sơn trong phát triển du lịch đường sông ở Thanh Hóa - Utilizing the historical and cultural value of ancient Dong Son village for river tourism development in Thanh Hoa.
- 264 Cao Thị Thùy Trang - Nguyễn Hữu Phúc:** Trải nghiệm bất lợi thời thơ ấu ảnh hưởng đến sự hài lòng trong hôn nhân - Adverse childhood experiences affect satisfaction in marriage.
- 270 Lê Hoài Phương:** Văn hóa sinh kế của người Khmer ở Trà Vinh (Qua khảo sát trường hợp người Khmer ở xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) - Livelihood culture of Khmer people in Tra Vinh (Through a survey of Khmer people in Phuong Thanh commune, Cang Long district, Tra Vinh province).
- 276 Nguyễn Thị Thùy Linh:** Lựa chọn sử dụng các loại hình dịch vụ y tế của người cao tuổi ở nông thôn hiện nay - Choice of healthcare services among elderly people in rural areas.
- 281 Trần Hoàng Yến - Đặng Thị Thanh:** Làng văn hóa trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hải Dương hiện nay - Cultural villages in new rural construction in Hai Duong province now.
- 287 Bùi Thị Minh Nhâm:** Phát triển đô thị hóa tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên - Urbanization development in Van Giang district, Hung Yen province.
- 293 Trần Bá Hùng - Trương Khánh Linh - Nguyễn Văn Thiệu - Nguyễn Thị Kiều Linh - H Lợi Mlô:** Xây dựng sổ tay áp dụng mô hình văn phòng xanh - Building a manual for applying the green office model.
- 299 Nguyễn Hoàng Nam - Lữ Quốc Vinh - Nguyễn Ngọc Chi Lan:** Phát triển đội ngũ giáo viên các trường phổ thông có nhiều cấp học quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay - Developing the teacher staff of high schools with multi-level training system in Ninh Kieu district, Can Tho city to meet current educational innovation requirements.

NIỀM TIN NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NGÀNH TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HUỲNH PHÁT ĐẠT

Trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh

TRẦN THIÊN TÂM

Công ty Cổ phần Đầu tư và Giáo dục Quốc tế Rồng Việt

NGUYỄN HOÀNG THÙY DƯƠNG

Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Nhận bài ngày 06/6/2024. Sửa chữa xong 10/6/2024. Duyệt đăng 13/6/2024.

Abstract

This study aims to explore the current status of professional confidence among Educational Psychology students at Ho Chi Minh City University of Education. The research sample was conveniently selected from a sample of students ($N = 154$). The research instrument used in this study was the Career Beliefs Inventory (CBI) with 25 items to measure 5 aspects: Career Confidence, Career Activities, Career Independence, Career Flexibility, and Career Positivity. The research results provide an overview of the current professional confidence of Educational Psychology students and the factors influencing their confidence. The study helps to clearly identify the professional confidence of Educational Psychology students, better understand their career decisions, and provide a basis for effective career support activities in the future.

Keywords: Confidence, Career, Educational Psychology.

1. Đặt vấn đề

Thuật ngữ "Niềm tin nghề nghiệp" (Career Belief) đã được nghiên cứu trong hai thập kỷ qua nhằm tìm hiểu niềm tin sai lầm ảnh hưởng như thế nào đến việc ra quyết định nghề nghiệp và sự thành công của một người. Hai luồng quan điểm được đề cập tới và được lấy làm nền tảng cho nghiên cứu của chúng tôi là Lý thuyết nghề nghiệp nhận thức xã hội (SCCT) của Lent và Lý thuyết học xã hội của Krumboltz [3]. Mặc dù niềm tin nghề nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định sự thành công trong nghề nghiệp của mỗi cá nhân, nhưng vẫn còn ít nghiên cứu tập trung vào niềm tin nghề nghiệp của sinh viên nói chung và sinh viên ngành Tâm lý học giáo dục nói riêng. Cụ thể, tại trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh việc hiểu rõ tính đa dạng và đa cấp độ của niềm tin có thể cung cấp những thông tin hữu ích về hiệu quả của chương trình đào tạo và xác định được những hạn chế cần cải thiện. Ở nghiên cứu này, nhóm tác giả hướng đến việc đánh giá mức độ niềm tin nghề nghiệp của sinh viên ngành Tâm lý học giáo dục tại trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh dựa theo các yếu tố như giới tính, năm học và trải nghiệm nghề nghiệp. Thông qua bảng khảo sát mà người tham gia gửi về. Giả thuyết nghiên cứu đặt ra là niềm tin nghề nghiệp của sinh viên ngành Tâm lý học giáo dục trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh ở mức cao thể hiện rõ nhất ở khía cạnh "Sự tự tin nghề nghiệp".

2. Tổ chức và phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp cắt ngang để khảo sát trên 154 sinh viên ngành Tâm lý học giáo dục trường Đại học Sư Phạm thành phố Hồ Chí Minh trong đó có 17,5% nam, 82,5% nữ. Kỹ thuật lấy

Email: huynhphatdatpsy@gmail.com

mẫu thuận tiện đã được sử dụng. Dữ liệu thu thập được thông qua google form. (Chi tiết về các đối tượng tham gia khảo sát được trình bày trong bảng 1).

	Tiêu chí	Tần số (F)	Tỉ lệ (%)
Năm học	1	49	31,8%
	2	49	31,8%
	3	19	12,3%
	4	37	24,0%
Giới tính	Nam	27	17,5%
	Nữ	127	82,5%
Trải nghiệm nghề nghiệp	Đã đi thực tập	25	16,2%
	Đi làm thêm liên quan tới ngành đang học	21	13,6%
	Đi làm thêm trái ngành	44	28,6%
	Khác	64	41,6%

Bảng 1. Phân bố mẫu nghiên cứu (N = 154)

Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu như phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi và phương pháp xử lý số liệu thống kê bằng phần mềm SPSS phiên bản 26.0 để thống kê dữ liệu. Để đạt được mục đích nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã sử dụng thang đo Niềm tin nghề nghiệp (CBI) phiên bản đã được phát triển bởi Hess và thang đo gốc của Krumboltz [8] để đo lường mức độ niềm tin nghề nghiệp đối với ngành Tâm lý học giáo dục. Để đưa ra kết luận, nhóm nghiên cứu thống nhất phân chia mức độ: Từ 1,8 đến cận 1,8 (rất thấp), từ 1,8 đến cận 2,6 (thấp), từ 2,6 đến cận 3,4 (trung bình), từ 3,4 đến cận 4,2 (cao) và từ 4,2 đến 5 (cao). Thang đo bao gồm 5 mục, mỗi mục được đánh giá theo thang điểm Likert 5 bậc từ 1- Không hoàn toàn đồng ý tới 5 – Hoàn toàn đồng ý. Trong nghiên cứu này, độ tin cậy của thang đo ($\alpha = 0,82$). Nghiên cứu này sử dụng phần mềm SPSS 26.0 để phân tích thống kê. Để tính điểm trung bình (M), độ lệch chuẩn (SD), phân tích Independent Samples T – Test và One Way – ANOVA và độ tin cậy của thang đo.

Mức 1 (Rất thấp)	Mức 2 (Thấp)	Mức 3 (Trung bình)	Mức 4 (Cao)	Mức 5 (Rất cao)
1 đến 1,8	1,8 đến 2,6	2,6 đến 3,4	3,4 đến 4,2	4,2 đến 5

Bảng 2: Phân chia mức độ dựa trên giá trị trung bình

2.1. Kết quả nghiên cứu

2.1.1. Kết quả nghiên cứu lý thuyết

a. Lý luận về niềm tin

“Niềm tin” là một khái niệm có nhiều ý nghĩa tùy thuộc vào ngành nghiên cứu. Theo Schwitzgebel, niềm tin thường được định nghĩa là một trạng thái tinh thần khi một người coi các mệnh đề cụ thể là đúng. Về mặt tâm lý, niềm tin mô tả lòng tin tưởng hoặc sự tin tưởng tuyệt đối vào điều gì đó, bất kể có chứng cứ rõ ràng hay không, và liên quan đến niềm tin vào khả năng, thành công, hoặc tính đúng đắn của một người, một ý tưởng, một hệ thống giá trị hoặc một tương lai tốt đẹp hơn.

Theo từ điển Tâm lý học APA, niềm tin là thái độ chấp nhận một mệnh đề mà không cần kiến thức hoặc trí tuệ để đảm bảo sự thật của nó. Fishbein và Ajzen [2] cho rằng niềm tin ảnh hưởng đến thái độ đối với đối tượng đó và được phân loại thành niềm tin dựa trên sở thích hoặc thực tế. Rousseau định nghĩa niềm tin là một trạng thái tâm lý bao gồm ý định và chấp nhận tình trạng dễ bị tổn thương dựa trên những kỳ vọng tích cực về ý định và hành vi của người khác. Mayer [10] xem niềm tin là một trạng thái tâm lý mang tính động học cao và đa chiều.

Tóm lại, từ hướng tiếp cận Tâm lý học, niềm tin là sự hòa quyện giữa nhận thức, tình cảm, ý chí của con người trong quá trình hướng tới một đối tượng, một quá trình hay một vấn đề nào đó. Niềm tin

còn là biểu lộ khuynh hướng thúc đẩy chủ thể hành động phù hợp với những định hướng và giá trị đã được xác định.

b. Lý luận về nghề nghiệp

“Nghề nghiệp” là một khái niệm có nhiều định nghĩa và tùy thuộc vào các lĩnh vực khác nhau:

Theo Chủ nghĩa Mác: Nghề nghiệp là hiện tượng xã hội có tính lịch sử, phát triển cùng với lao động - hoạt động sáng tạo ra của cải vật chất và là cơ sở cho sự phát triển xã hội theo Trần Thị Dịu.

Theo Kinh tế học: Nghề nghiệp là tri thức và kỹ năng lao động được huấn luyện chuyên môn hay qua thực tiễn, cho phép thực hiện một loại hoạt động nhất định trong hệ thống phân công lao động xã hội theo Nguyễn Tiến Đạt.

Theo Giáo dục học: Nghề nghiệp là công việc chuyên môn được định hình thành một hệ thống, đòi hỏi trình độ học vấn, giúp con người tồn tại và phát triển theo Từ điển Larousse.

Theo Ngôn ngữ học: Nghề nghiệp là các nghề phức tạp thiên về trí tuệ cao, yêu cầu đào tạo và có cơ hội thăng tiến theo Nguyễn Như Ý.

Theo Tâm lý học: Nghề là lĩnh vực sử dụng sức lao động vật chất và tinh thần của con người, cần thiết cho xã hội, tạo ra khả năng sử dụng lao động để thu lấy những phương tiện cần thiết cho việc tồn tại và phát triển theo Klimov, E. A [1].

Phạm Tất Dong Nghề là nhóm những chuyên môn gần nhau. Một nghề bao gồm nhiều chuyên môn. Nghề đòi hỏi sự gắn bó lâu dài, trình độ, kỹ năng, kỹ xảo thông qua đào tạo.

Nguyễn Sinh Huy và Nguyễn Văn Lê Không có sự phân biệt rõ ràng giữa “nghề” và “nghề nghiệp”; chúng chứa đựng lẫn nhau và được sử dụng song hành. Theo Viện sĩ X.G.Xtrumilin, chuyên môn là nghề hẹp, hoàn toàn quy định hình thức của một dạng hoạt động lao động và mang tên gọi đặc trưng cho nghề đó. Vũ Dụng, nghề nghiệp là sự gắn bó lâu dài với công việc chuyên môn, có trình độ, kỹ năng và kỹ xảo nhờ vào quá trình đào tạo; việc làm là mọi hoạt động lao động tạo ra thu nhập, không bị pháp luật cấm.

Mối liên hệ giữa “Nghề nghiệp”, “Chuyên môn” và “Việc làm”: Nghề nghiệp quy định chuyên môn; có chuyên môn tốt thường có nghề tốt và việc làm tốt. Ngược lại, chuyên môn kém khó tìm kiếm việc làm. Nghề nghiệp yêu cầu kiến thức, kỹ năng chuyên môn, có mục đích rõ ràng, mang lại lợi ích cho xã hội và phát triển theo sự tiến bộ của xã hội và công nghệ.

Tóm lại “Nghề nghiệp” là hoạt động lao động yêu cầu đào tạo chuyên biệt, có tri thức, kỹ năng, phẩm chất và đạo đức phù hợp, giúp con người tạo ra sản phẩm vật chất hoặc tinh thần, đáp ứng nhu cầu của cá nhân và xã hội.

c. Lý luận về niềm tin nghề nghiệp

Trong hai thập kỷ qua, niềm tin nghề nghiệp đã thu hút sự chú ý lớn từ giới nghiên cứu. Hai lý thuyết chính trong lĩnh vực này là Lý thuyết nghề nghiệp nhận thức xã hội (SCCT) và Lý thuyết học tập xã hội (SLTCD).

Lý thuyết nghề nghiệp nhận thức xã hội (SCCT)

Dựa trên lý thuyết nhận thức xã hội của Bandura [4], Lent và cộng sự đã phát triển SCCT. Lý thuyết này xem xét cách niềm tin và ảnh hưởng đến hành vi cá nhân trong hệ thống xã hội. Theo SCCT, cấu trúc sự nghiệp là chức năng của các cơ chế nhận thức xã hội về năng lực bản thân, kỳ vọng kết quả và hành vi đặt mục tiêu Bandura [4] Lent và cộng sự. Cơ chế nhận thức xã hội này có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường như sự khác biệt xã hội và sự nội hóa của các yếu tố này theo Lent và cộng sự.

Lý thuyết học tập xã hội (SLTCD)

Mitchell, Jones và Krumboltz [5] đã phát triển SLTCD, xem xét tác động của việc ra quyết định nghề nghiệp chịu ảnh hưởng bởi khuynh hướng di truyền, điều kiện môi trường và kinh nghiệm học tập. Họ cho rằng niềm tin nghề nghiệp phát triển từ sự tương tác giữa các yếu tố này và có tác động đáng kể

đến sự phát triển nghề nghiệp của Krumboltz [5], [8].

Định nghĩa và tác động của niềm tin nghề nghiệp Krumboltz [7] định nghĩa niềm tin nghề nghiệp là niềm tin của sinh viên về thế giới công việc, bao gồm suy nghĩ, ý tưởng, thái độ, giả định, và nhận thức về công việc và các hoạt động liên quan. Niềm tin nghề nghiệp của một cá nhân là mối quan hệ qua lại giữa các cơ chế nhận thức xã hội về năng lực bản thân và kỳ vọng kết quả, có thể bị ảnh hưởng bởi khuynh hướng di truyền, điều kiện môi trường và kinh nghiệm học tập.

Từ hai lý thuyết trên, niềm tin nghề nghiệp có thể được hiểu như những giả định về thế giới nghề nghiệp dựa trên kinh nghiệm hạn chế của cá nhân. Sự tương tác giữa nhận thức xã hội và niềm tin có tác động đáng kể đến quyết định và phát triển nghề nghiệp.

2.1.2. Thực trạng niềm tin nghề nghiệp ở sinh viên ngành Tâm lý học Giáo dục trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh

Kết quả nghiên cứu cho thấy, niềm tin nghề nghiệp của sinh viên ngành Tâm lý học Giáo dục được sinh viên đánh giá khác nhau ở các khía cạnh: Sự tự tin nghề nghiệp, Sự linh hoạt nghề nghiệp, Sự tích cực nghề nghiệp sinh viên đánh giá ở mức trung bình ở khía cạnh Sự độc lập nghề nghiệp, Hoạt động nghề nghiệp. (Xem bảng 3)

Như vậy, kết quả trên cho thấy khía cạnh Sự tự tin nghề nghiệp của sinh viên được thể hiện rõ nhất, điều này cũng đã được minh chứng nghiên cứu của Hess và cộng sự (2008) trên một nhóm học sinh Ý. Điều này có thể lý giải rằng Sự tự tin nghề nghiệp giúp học sinh khơi gợi cảm giác tự tin và lạc quan về lựa chọn nghề nghiệp, giúp họ có thể đạt niềm tin của mình vào một lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể.

Khía cạnh	ĐTB	ĐLC	Thứ bậc
Sự tự tin nghề nghiệp	3,72	0,47	1
Hoạt động nghề nghiệp	2,93	0,66	5
Sự độc lập nghề nghiệp	3,28	0,54	4
Sự linh hoạt nghề nghiệp	3,71	0,56	2
Sự tích cực nghề nghiệp	3,55	0,57	3

Bảng 3. Niềm tin nghề nghiệp của sinh viên ngành Tâm lý học Giáo dục (N = 154)

2.1.3. Kết quả nghiên cứu sự khác biệt khi so sánh niềm tin nghề nghiệp của sinh viên ngành Tâm lý học Giáo dục của sinh viên trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh với các tham số nghiên cứu

a. Giới tính

Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên Nam và sinh viên Nữ đều đánh giá cao ở khía cạnh Sự tự tin nghề nghiệp. Tuy nhiên, ở khía cạnh Sự độc lập nghề nghiệp và Sự tích cực nghề nghiệp có sự khác biệt, tuy nhiên chỉ số (t) và sig cho thấy không có sự khác biệt lớn về mặt thống kê (xem bảng 4).

Niềm tin nghề nghiệp	Giới tính		Trị số T	Sig
	Nam	Nữ		
Sự tự tin nghề nghiệp	3,63	3,74	-1,03	0,30
Hoạt động nghề nghiệp	2,81	2,95	-1,00	0,31
Sự độc lập nghề nghiệp	3,43	3,25	1,59	0,11
Sự linh hoạt nghề nghiệp	3,68	3,72	-0,27	0,78
Sự tích cực nghề nghiệp	3,30	3,60	-1,97	0,58

Bảng 4. Niềm tin nghề nghiệp của sinh viên ngành Tâm lý học Giáo dục xét theo biến giới tính (N = 154)

b. Năm học

Kết quả nghiên cứu cho thấy khía cạnh Sự tự tin nghề nghiệp được các sinh viên đánh giá ở mức khá cao. Tuy nhiên, các khía cạnh khác như Sự độc lập nghề nghiệp, Hoạt động nghề nghiệp, và Sự linh hoạt nghề nghiệp có mức đánh giá trung bình. Sinh viên năm 1 và năm 2 có mức đánh giá cao hơn so

với sinh viên năm 3 và năm 4. Sự tự tin nghề nghiệp của sinh viên thay đổi ít theo năm học, trong khi các khía cạnh khác có sự thay đổi rõ hơn. (Xem bảng 5).

Niềm tin nghề nghiệp	Giới tính				Trị số T	Sig
	Năm 1	Năm 2	Năm 3	Năm 4		
Sự tự tin nghề nghiệp	3,74	3,73	3,54	3,77	1,02	0,38
Hoạt động nghề nghiệp	2,87	3,02	2,93	2,87	0,53	0,66
Sự độc lập nghề nghiệp	3,33	3,24	3,22	3,30	0,35	0,78
Sự linh hoạt nghề nghiệp	3,71	3,68	3,60	3,81	0,69	0,55
Sự tích cực nghề nghiệp	3,60	3,64	3,31	3,48	1,82	0,14

Bảng 5. Niềm tin nghề nghiệp của sinh viên ngành Tâm lý học Giáo dục xét theo biến Năm học (N = 154).

c. Trải nghiệm nghề nghiệp

Trải nghiệm nghề nghiệp của sinh viên ngành Tâm lý học Giáo dục tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá theo 4 hướng chính: (1) Đi dạy thực tập, (2) Đi làm thêm liên quan đến ngành nghề đang học, (3) Đi làm thêm trái ngành và (4) Khác. Sự khác biệt về Niềm tin nghề nghiệp ở từng trải nghiệm không có sự khác biệt lớn về mặt thống kê, ngoại trừ khía cạnh “Hoạt động nghề nghiệp” có sự khác biệt nhỏ. Sinh viên có trải nghiệm liên quan đến ngành nghề đang học được đánh giá cao nhất so với các trải nghiệm khác. (Xem bảng 6)

Niềm tin nghề nghiệp	Trải nghiệm nghề nghiệp				Trị số F	Sig
	Đã đi thực tập	Đi làm thêm liên quan đến ngành nghề đang học	Đi làm thêm trái ngành	Khác		
Sự tự tin nghề nghiệp	3,83	3,53	3,67	3,77	2,01	0,11
Hoạt động nghề nghiệp.	2,86	2,86	3,19	2,80	3,28	0,02
Sự độc lập nghề nghiệp	3,23	3,09	3,40	3,29	1,62	0,18
Sự linh hoạt nghề nghiệp	3,84	3,47	3,73	3,73	1,73	0,16
Sự tích cực nghề nghiệp	3,58	3,33	3,60	3,58	1,19	0,31

Bảng 6. Niềm tin nghề nghiệp của sinh viên ngành Tâm lý học Giáo dục xét theo biến số trải nghiệm nghề nghiệp (N = 154).

Theo kiểm định Scheffe, sự khác biệt về khía cạnh “Hoạt động nghề nghiệp” nằm ở nhóm sinh viên có trải nghiệm (3) Đi làm thêm trái ngành với điểm trung bình 3,19 và (4) Khác với điểm trung bình 2,80. Nhóm sinh viên này có mức đánh giá thấp hơn so với các trải nghiệm khác. (Xem biểu đồ 1).

Biểu đồ 1. Mức độ đánh giá về trải nghiệm nghề nghiệp của sinh viên ngành Tâm lý học Giáo dục ở khía cạnh hoạt động nghề nghiệp (N = 154)

Xem tiếp trang 118

kỹ năng nghe, bao gồm đa dạng hóa nguồn tài liệu nghe, luyện tập hàng ngày, sử dụng các kỹ thuật ghi chú hiệu quả, và tham gia vào các nhóm học tập và thảo luận. Tóm lại, cải thiện kỹ năng nghe là một quá trình liên tục và yêu cầu sự kết hợp của nhiều phương pháp và công cụ học tập. Bằng cách áp dụng các biện pháp đã nêu trong bài báo, SV không chuyên có thể nâng cao khả năng nghe của mình một cách đáng kể. Việc đầu tư thời gian và công sức vào việc cải thiện kỹ năng nghe không chỉ mang lại lợi ích trong học tập mà còn trong việc giao tiếp và hiểu biết văn hóa toàn cầu.

Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Thiện Giáp (2015), *Phương pháp dạy Tiếng Anh hiệu quả*, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
 [2] Lê Văn Canh (2013), *Giáo trình Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
 [3] Đỗ Tuấn Minh (2010), *Kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh*, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
 [4] Nguyễn Thị Minh Hằng (2016), *Một số biện pháp nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ*, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội.
 [5] Đinh Văn Sơn (2019), *Học kỹ năng nghe của sinh viên không chuyên Anh ở Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh*, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số Đặc biệt kỳ 01 tháng 11.
 [6] Vũ Thị Hồng Nhung (2017), *Các chiến lược học nghe và khả năng nghe hiểu tiếng Anh của sinh viên Việt Nam*, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn.
 [7] Lê Thị Kim Dung (2017), *Phương pháp cải thiện kỹ năng nghe cho sinh viên không chuyên ngữ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội*, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

NIỀM TIN NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN...

Tiếp theo trang 118

3. Kết luận

Nghiên cứu về niềm tin nghề nghiệp của sinh viên ngành Tâm lý học Giáo dục Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò quan trọng của niềm tin này trong sự nghiệp của sinh viên. Nghiên cứu xác định niềm tin nghề nghiệp qua 5 khía cạnh: Sự tự tin nghề nghiệp, Hoạt động nghề nghiệp, Sự độc lập nghề nghiệp, Sự linh hoạt nghề nghiệp, và Sự tích cực nghề nghiệp. Kết quả cho thấy “Sự tự tin nghề nghiệp” được đánh giá cao nhất, giúp sinh viên cảm thấy lạc quan về lựa chọn nghề nghiệp. Niềm tin nghề nghiệp của sinh viên chịu ảnh hưởng từ năm học và trải nghiệm nghề nghiệp, với những sinh viên đã có kinh nghiệm thực tế thường có niềm tin tích cực hơn. Để hỗ trợ sinh viên, các cơ sở đào tạo cần tạo môi trường trải nghiệm nghề nghiệp, trong khi các cơ quan cần xây dựng quy định cụ thể về đặc điểm nghề để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên ngành Tâm lý học giáo dục.

Tài liệu tham khảo

[1] Klimov, E. A. (1971). Psychological peculiarities of occupational choice by high school students (Đặc điểm tâm lý lựa chọn nghề của học sinh trung học). Moscow: Prosveshchenie.
 [2] Ajzen, I., & Fishbein, M. (1972). Attitudes and normative beliefs as factors influencing behavioral intentions (Thái độ và niềm tin chuẩn mực là những yếu tố ảnh hưởng đến ý định hành vi). *Journal of Personality and Social Psychology*, 21(1), 1. <https://doi.org/10.1037/h0031930>
 [3] Krumboltz, J. D. (1979). A social learning theory of career decision making (Lý thuyết học tập xã hội về việc ra quyết định nghề nghiệp). In A. M. Mitchell, G. G. Jones, & J. D. Krumboltz (Eds.), *Social learning and career decision making* (pp. 19–49). Cranston, RI: Carroll Press.
 [4] Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory (Cơ sở xã hội của tư duy và hành động: Một lý thuyết nhận thức xã hội). Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 [5] Mitchell, L. K., & Krumboltz, J. D. (1987). The effects of cognitive restructuring and decision-making training on career indecision (Tác động của việc tái cấu trúc nhận thức và đào tạo ra quyết định đối với sự thiếu quyết đoán trong nghề nghiệp). *Journal of Counseling and Development*, 66(4), 171–174. <https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.1987.tb00839.x>
 [6] Phạm Tất Dong (1989). *Giúp bạn chọn nghề*. Hà Nội: Nxb Giáo dục.
 [7] Krumboltz, J. D. (1991). *Manual for the Career Beliefs Inventory* (Hướng dẫn kiểm kê niềm tin nghề nghiệp). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
 [8] Krumboltz, J. D. (1994a). The Career Beliefs Inventory (Kho niềm tin nghề nghiệp). *Journal of Counseling & Development*, 72(4), 424–428. <https://doi.org/10.1002/j.1556-6676.1994.tb00962.x>
 [9] Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance (Hướng tới một lý thuyết nhận thức xã hội thống nhất về sự nghiệp và sở thích học tập, sự lựa chọn và hiệu suất). *Journal of Vocational Behavior*, 45(1), 79–122. <https://doi.org/10.1006/jvbe.1994.1027>
 [10] Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust (Một mô hình tích hợp của niềm tin tổ chức). *Academy of Management Review*, 20(3), 709–734. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080335>